
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.046.4

DOI 10.5281/zenodo.14275520

Научная статья

ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

TRAINING OF THE MANAGEMENT TEAM WITHIN THE FRAMEWORK OF THE «MODERN SCHOOL» PROJECT IN THE BELGOROD REGION

АВЕРИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

старший методист,

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».

БУЛГАКОВА АЛЕВТИНА ГЕННАДЬЕВНА,

старший методист,

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».

ЗАКОМОРНАЯ МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА,

старший методист,

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».

КАЛАШНИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,

методист,

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».

AVERINA SVETLANA ALEXANDROVNA,

Senior methodologist,

Belgorod Institute of Education Development.

BULGAKOVA ALEVTINA GENNADIEVNA,

Senior Methodologist,

Belgorod Institute of Education Development.

ZAKOMORNAYA MARGARITA ANATOLYEVNA,

Senior methodologist,

Belgorod Institute of Education Development.

KALASHNIKOVA TATYANA SERGEEVNA,

Methodologist,

Belgorod Institute of Education Development.

В статье рассматриваются особенности реализации мероприятий нацпроекта «Образование» и целевые показатели федерального проекта «Современная школа» на территории Белгородской области. Проанализированы плановые показатели государственной программы Белгородской области, в которой основной приоритет отдается капитально отремонтированным общеобразо-

вательным организациям. В результате выявлена необходимость обучения управленческой команды общеобразовательной организации с целью освоения необходимых профессиональных навыков. В работе также изучено понятие управленческой команды общеобразовательной организации. Проведены мониторинговые исследования освоения управленческой командой программ профессиональной переподготовки. По итогу обобщены результаты выполнения показателей федерального проекта «Современная школа» в Белгородской области.

The article discusses the specifics of the implementation of the activities of the national project "Education" and the targets of the federal project "Modern School" in the Belgorod region. The planned indicators of the state program of the Belgorod region, in which the main priority is given to overhauled educational organizations, are analyzed. As a result, the need for training the management team of a general education organization in order to master the necessary professional skills has been identified. The paper also examines the concept of a management team of a general education organization. Monitoring studies of the development of professional retraining programs by the management team have been conducted. As a result, the results of the implementation of the indicators of the federal project "Modern School" in the Belgorod region are summarized.

Ключевые слова: современная школа, управленческая команда, педагогические кадры, общеобразовательные организации, капитальный ремонт, профессиональная переподготовка.

Key words: modern school, management team, teaching staff, educational organizations, major repairs, professional retraining.

В современных условиях быстроразвивающегося рынка труда, а также в связи с внедрением цифровых технологий практически во все сферы деятельности общества, актуальным становится вопрос о необходимости своевременного получения квалификации и сопутствующих компетенций персонала организации. В частности, в сфере образования востребованы педагогические специалисты и управленческий персонал, которые обладают необходимой квалификацией в своей деятельности.

На территории Белгородской области осуществляется реализация восьми федеральных проектов (в частности, «Современная школа») в рамках национального проекта «Образование», разработанного во исполнение Указа Президента РФ. Стоит выделить следующие положительные черты данного проекта: формирование программы развития образования; анализ проблем образования и разработка рекомендаций по ним; систематизация финансового стимулирования людей, внедряющих в систему образования новые технологии; повышение статуса и престижа профессии педагога и другие [4].

В Белгородской области были подведены следующие итоги реализации нацпроекта «Образование»: достижение 100-процентной доступности дошкольного образования; введение в эксплуатацию новых школ и детских садов (также на 2024 год капитально отремонтированы 13 детских садов и 38 школ); обновление инфраструктуры и оборудования в учреждениях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ и др.

В данном проекте основными направлениями модернизации в сфере образования являются: новаторство сущности образования, повышение его качества и формирование системы независимого оценивания обучающихся; усиление роли образования в социальной мобильности; доступность образования для различных социальных слоёв и территориальных групп населения; обеспечение формирования систем, способствующих подготовке профессиональных кадров согласно с потребностями рынка труда [9].

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» [1], с целью оптимизации условий для реализации мероприятий по

созданию новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области Правительство Белгородской области была утверждена государственная программа Белгородской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области» [2].

Согласно данной программе Министерство образования Белгородской области обеспечивает реализацию мероприятий с целью достижения плановых показателей. Среди показателей следует выделить такие, как:

- упразднение двухсменного режима работы образовательных организаций (связано с увеличением количества обучающихся, которое превышает количество имеющихся мощностей общеобразовательных организаций);
- модернизация материально-технической базы образовательных организаций (например, обновление учебников и учебных пособий, которые не могут использоваться в дальнейшем учебном процессе из-за ветхости или дефектности);
- совершенствование кадрового потенциала образовательных организаций (например, проведение профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта) [2].

Стоит отметить, что речь идет именно об общеобразовательных организациях, в которых был проведен капитальный ремонт.

В настоящее время в Белгородской области прогнозируется положительная динамика изменения численности детского населения школьного возраста: «в период с 2015 года по 2025 год планируется увеличение численности школьников на 23 988 человека» [3]. Данную положительную динамику можно объяснить увеличением показателей рождаемости и непрерывными миграционными процессами, которые протекают в области.

В связи с этим создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области обуславливает необходимость увеличения персонала [5]. Прогнозируемая потребность в педагогических кадрах доказывает, что увеличение педагогического персонала потребуются именно в новых местах. Но стоит отметить, что дефицита педагогических кадров в прогнозе не наблюдается, поскольку на территории области своевременно осуществляется профессиональная подготовка по педагогическим специальностям, что приведет к обеспечению прогнозируемой потребности в области.

В нашем исследовании остановимся на изучении реализации мероприятия проекта, посвященному проведению повышения квалификации / профессиональной переподготовки педагогического персонала, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, а также обучению управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта.

Под управленческой командой следует понимать объединенную группу единомышленников, созданная на определенный период с конкретной задачей реализации целей организации, осознающих взаимозависимость и необходимость сотрудничества в рамках утвержденной структуры управления [6]. Как правило, в управленческую команду общеобразовательной организации входит директор, заместители директора (советники директора) и педагогические кадры. Специфика обучения управленческой команды образовательной организации определяется установкой на совместную эффективную творческую управленческую деятельность, сплочение индивидуальных идей и опыт каждого члена для достижения единой цели – эффективного развития детского и педагогического коллектива [8].

Ответственность за реализацию мероприятия проекта была возложена на областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО»). Стоит отметить, что образовательный запрос на услуги по повышению квалификации руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций мо-

жет формироваться путем запроса от самих руководителей или путем запроса от муниципальных (региональных) органов управления образованием [6, с. 69].

Для выполнения целевого показателя государственной программы ОГАОУ ДПО «БелИРО» проводится обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Стратегическое управление персоналом в образовательной организации».

Обучение управленческой команды общеобразовательной организации по программе профессиональной переподготовки является основным инструментом развития и адаптации к новым требованиям деятельности. Профессиональная переподготовка позволит повысить квалификацию специалистов в своей педагогической деятельности в соответствии с уровнем быстроразвивающихся технологий, изменениями в требованиях к деятельности и необходимого обновления своих знаний и навыков. Помимо повышения квалификации и переподготовки в формат развития компетенций можно включить стажировки, деловые игры, форсайт-сессии, стратегические сессии и другие эффективные направления повышения профессионального мастерства [10].

Динамика обученных педагогических и управленческих кадров по данной программе переподготовки представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика обученных по программе «Стратегическое управление персоналом в образовательной организации» за 2022-2024 гг., чел.

	Год			Темп прироста, %	
	2022	2023	2024	2023/2022	2024/2023
Количество человек	33	137	34	в 4 раза больше	в 4 раза меньше

Согласно представленным данным в 2022 году прошли обучение 33 человека, а в 2023 году – 137 человек (планировалось обучение 141 человека). В 2024 году ОГАОУ ДПО «БелИРО» было запланировано обучение 30 человек (по факту на курс зачислено 34 человека).

Таблица 2. Сводная таблица обученных слушателей по программе «Стратегическое управление персоналом в образовательной организации» по характерным признакам за 2022-2024 гг., чел.

Признак	Год		
	2022	2023	2024
Должность			
Управленческий персонал	16	68	28
Учителя	17	68	6
Пол			
Женщины	27	122	32
Мужчины	6	15	1
Место нахождения			
Сельская местность	26	79	16
Городская местность	7	58	18
Возраст			
до 29 лет	7	10	-
30-39	10	27	6
40-49	7	44	11
50-59	9	48	16
60-69	-	8	1
больше 70	-	-	-

Стаж работы			
до 3 лет	3	9	2
3-10 лет	11	20	4
11-20 лет	6	30	8
более 20 лет	13	78	20

При рассмотрении данных, представленных в таблице 2, можно сказать о том, что среди слушателей по программе «Стратегическое управление персоналом в образовательной организации» за отчетный период 2022-2024 годы по должностному признаку преобладают лица управленческого персонала (директора и заместители директоров общеобразовательных организаций), а по гендерному признаку женщин-слушателей в несколько раз больше, чем слушателей мужского пола.

За весь отчетный период в обучение по программе переподготовки было задействовано большинство слушателей со стажем работы более 20 лет. Но стоит отметить, что в 2022 году вторую позицию по данному показателю занимали специалисты со стажем 3-10 лет (11 человек), а в 2023 и 2024 – со стажем работы 11-20 лет (30 и 8 человек соответственно).

По возрастному критерию можно сказать, что в обучение были вовлечены лица старше 40 лет, вторую строчку в сводной таблице занимают специалисты от 30 до 39 лет.

Среднее значение по сессиям наглядно продемонстрировано на рис. 1, где по результатам сдачи сессии слушатели успешно изучили материалы курса и благополучно сдали экзаменационные сессии (минимальное среднее значение успешно освоенного материала должно быть не ниже 75%). За отчетный период не рассматривается 2024 год, поскольку слушатели данного периода еще проходят обучение.

Рис. 1. Среднее значение по сессиям за отчетный период 2022-2023 гг, %

Среднее значение по сессиям наглядно продемонстрирована на рисунке 1, где по результатам сдачи сессии слушатели успешно изучили материалы курса и благополучно сдали экзаменационные сессии (минимальное среднее значение успешно освоенного материала должно быть не ниже 75%). За отчетный период не рассматривается 2024 год, поскольку слушатели данного периода еще проходят обучение.

По итогу изучения курса слушатели проходят итоговое испытание, которое проходит в виде междисциплинарного итогового экзамена. За отчетный период 2022-2023 годы можно сделать вывод о том, что качество знаний по результатам изучения курса по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Стратегическое управление персоналом в образовательной организации» (в части касающейся оценок «отлично» и «хорошо») достаточно высокое.

Рис. 2. Удельный вес оценки по междисциплинарному итоговому экзамену за отчетный период 2022-2023 гг, %

Согласно представленным данным из рис. стоит говорить об успешном освоении дисциплин программы переподготовки. Если в 2022 году были выявлены слушатели с оценкой «Удовлетворительно», то в 2023 году основная доля слушателей завершила обучение с оценками «Отлично» (70,8%) и «Хорошо» (29,2%). В 2024 году междисциплинарный итоговый экзамен состоится в конце декабря указанного периода. По прогнозным данным слушатели текущего года также располагают к успешной сдаче итогового экзамена.

Таким образом, можно сказать, что на территории Белгородской области наблюдается положительная тенденция выполнения мероприятий и целевых показателей нацпроекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа»: при подведении итогов было выявлено, что регион достиг 100% выполнения целевых показателей. С целью ликвидации двухсменного режима работы образовательных организаций на территории Белгородской области были введены в эксплуатацию новые школы и детские сады, а также проводился капитальный ремонт. Также была проведена работа над модернизацией материально-технической базы образовательных организаций, инновация коснулась методики и дидактического материала образования, оснащения мастерских современным оборудованием. Совершенствование кадрового потенциала образовательных организаций осуществлялось за счет проведения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки с целью освоения необходимых профессиональных компетенций для обеспечения высокого уровня образования в регионе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»: Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 (ред. от

22.06.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474 (дата обращения: 29.11.2024).

2. Об утверждении государственной программы Белгородской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области»: Постановление Правительства Белгородской области от 29.12.2015 № 498-пп (ред. от 03.04.2024). URL: <https://docs.cntd.ru/document/432841879> (дата обращения: 29.11.2024).

3. О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года № 498-пп: Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2018 № 512-пп. URL: <https://zakonbelregion.ru/upload/iblock/909/512-%D0%BF%D0%BF> (дата обращения: 29.11.2024).

4. Галиханова Р.Р. Анализ реализации национального проекта «Образование» в Российской Федерации // Молодой ученый. 2023. № 6 (453). С. 80-82.

5. Гордей А.А., Авилова И.П., Абакумов Р.Г. Анализ количественных показателей социально-значимых объектов недвижимости на примере Белгородской области // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2017. № 8 (26). С. 15-23.

6. Дагаева И.А., Дерзкова Н.П. Концептуальные основы модели дополнительного профессионального образования управленческих команд общеобразовательных организаций в условиях изменений (на примере Псковской области) // BENEFCIUM. 2021. № 4 (41). С. 65-77.

7. Елкина В.Н., Юнацкая Т.М. Управленческие команды // Экономика и социум. 2019. № 2 (57). С. 139-142.

8. Исаков С.В. Управленческая команда в образовательном учреждении // Инновационная наука. 2016. № 3. С. 117-118.

9. Павлов В.А. Национальные проекты России в области социально-экономической политики: цели, задачи, современное состояние и перспективы: сборник трудов конференции / В.А. Павлов, А.В. Малая // Актуальные вопросы права, экономики и управления: IV Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием, г. Ульяновск, 29 апр. 2022. Чебоксары, 2022. С. 57-62.

10. Шишнёва О.В. Модель профессионального развития управленческой команды образовательной организации // Столыпинский вестник. 2022. № 4. С. 2387-2394.

© Аверина С.А., Булгакова А.Г., Закоморная М.А., Калашикова Т.А., 2024.